

SIMPÓSIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
COMISSÃO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS

CAMARA DOS DEPUTADOS

Comissão de Saúde

Assunto: Medicamentos homeopáticos

A Dra. Helena Minin, nossa ativíssima e prezada colega, recebeu da Associação Paulista de Homeopatia e do Instituto Hahnemanniano do Brasil, a incumbência de representá-los no Simpósio Nacional de Medicamentos e Indústria Farmacêutica (Comissão de Medicamentos e Cosméticos). Dessa missão, pelos seus dotes de cultura médica e farmacêutica, aquela colega se desincumbiu brilhantemente, tendo apresentado a tese que ora publicamos e que foi aceita e aplaudida pelos numerosos participantes daquele importante simpósio.

Pleiteio, em nome das Entidades que represento e em meu próprio, a inclusão global dos medicamentos homeopáticos unitários ou oficiais (designados com nomes científicos universalmente adotados, e não marcas registradas) e das especialidades farmacêuticas homeopáticas, em número relativamente pequeno, na "lista" a ser adotada. Não me compete discutir a lista provisória, pois a terapêutica que sigo permite o uso de uma ampla gama de medicamentos homeopáticos com as mais variadas indicações.

Tenho plena certeza de que tal medida será recebida com a mais sincera satisfação tanto pelos profissionais homeopatas, médicos e farmacêuticos, como pelo povo em geral, pois tanto as camadas mais privilegiadas como as menos favorecidas se beneficiam com tratamentos homeopáticos.

Os Laboratórios homeopáticos, em número reduzido, são todos nacionais. Eles dependem muito pouco de matérias primas importadas, sempre de custo relativamente baixo. Além disto, existe um imenso reservatório de matérias primas oriundas da flora e da fauna nacionais que a Natureza sintetizou e que nos cabe estudar, pesquisar e aplicar.

A terapêutica homeopática não pretende resolver todos os casos clínicos, mas segundo a experiência de todos os médicos homeopatas, de todos os países, desde há um século e meio; é eficaz em cerca de 80%

de doenças consideradas “de consultório”, tanto em adultos como em crianças, inclusive, as de pouca idade, doentes inconscientes e até animais, o que contraria as opiniões de profissionais que não a conhecem, de que ela repousa somente sobre efeito psíquico e a confiança do doente no seu médico... Se fosse somente isto, tanto mais os médicos em geral deveriam lançar mão desse método tão fácil, barato, inócuo e eficiente!

Nos casos que escapam à competência da terapêutica homeopática, é óbvio que o médico deve e pode recorrer à terapêutica oficial, erroneamente chamada de alopatia.

A Farmacopéia Homeopática Brasileira foi oficializada em 1972, pelo então Presidente da República General Emílio Garrastazu Médici, e pelo Ministro da Saúde, Dr. Mário Machado de Lemos.

Sou membro de diversas entidades científicas nacionais e, no domínio da homeopatia, também da Liga Homeopática Internacional de Médicos e do Comitê Internacional de Farmacêuticos Homeopatas, de modo que estou perfeitamente a par da evolução da homeopatia no Brasil e no mundo. Sirva como exemplo de expansão da homeopatia num país do 3.º mundo, a Índia, cujo governo vem fomentando intensamente o ensino da homeopatia nas escolas de medicina, a fundação de institutos de pesquisa, a publicação de livros e revistas (principalmente em inglês) bem como seu uso mais amplo, em todos os serviços de assistência médica. A homeopatia goza, também, de grande prestígio em quase todos os países do Velho e do Novo Mundo. Merece destaque todo especial a Nigéria, onde existe uma Associação de médicos homeopatas, cujo Presidente participa ativamente dos Congressos anuais da Liga Homeopática Internacional.

Muito obrigada!

Dra. Helena Minin

como Delegada da Associação Paulista de Homeopatia e Instituto Hahnemanniano do Brasil.

———— oOo ————